

XALQ QO'SHIQLARIDA TIL SOMATIZMINING OBRAZLANTIRILISHI

Hamroyeva Dilduza Jamolovna

Mustaqil izlanuvchi (905104523)

hamroyevadilfuza@gmail.com

Buxoro davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8227232>

Annotatsiya: ushbu maqolada o'zbek xalq qo'shiqlarida til somatizmining badiiy ifodalari, iboralar tarkibidagi ko'chma ma'nolari, qo'shiqlardagi badiiy-estetik vazifalari haqida fikr yuritilgan

Kalit so'zlar: til, tili lol bo'lmoq, til chaynamoq, kashmiri til.

Til ham insonning eng nuhim tana a'zolarigan biri. U insonga so'zlash, gapirish, boshqalar bilan fikr almashish imkoniyatini berishi bilan muhim hisoblanadi. E'tiborli tomoni shiundaki, o'zbek xalq qo'shiqlarida til somatizmi alohida obrazlantirilgani bilan diqqatni tortadi. Bunda u yo so'z, yo ibora tarkibida kelib, goh o'z goh ko'chma ma'nolarni anglatadi. Masalan, til bola, farzand haqidagi qo'shiq tarkibida kelsa, ko'pincha bunday qo'shiqlarda "tilimning uzuni" iborasi uchraydi. Bunga quyidagi alla matnini misol qilish mumkin:

Yuragimning qizilisan, alla,
Tilginamning uzunisan ,alla,
Armonimning po'stagida umr bo'yi
Urvog'imsan, tuz-unimsan, alla. (1; 17-b)

Yoki yana bir qo'shiqda:

Yor ekansan bilmadim,
Dildor ekansan bilmadim.
Kashmiri tiling bilan
Aldar ekansan bilmadim. (3; 95-b)

Ushbu allada "aldamoq" felining keltirilishi tasodifiy emas. Chunki aldash harakati til orqali bajariladi. Farzandsizlik inson uchun qayg'u - g'am tug'dirishi tufayli bola uning "tili uzuni" hisoblanadi. Shu o'rinda "Alpomish" dostoni yodga keladi. Biri shoh, biri boy bo'lsa-da, bu aka-ukalarning farzandsizligi sababli ular elida bo'layotgan sunnat to'yiga taklif qilinmaydi. "Bizni aytishni unutdilar "deb chaqirilmagan holatda kirib borishga jur'at qilishsa-da, to'yxonada ular e'tiborsiz qoldiriladi. Shunda bir chapanitob boybachcha: "Bu to'y o'g'illining o'glidan qaytadi, qizlining qizidan qaytadi, sening nimangdan qaytadi?!" deya ularni yana-da izza qiladi. (2;35-b) Aka - uka esa unga javob qaytara olmaydi. Mana shuning uchun bola inson uchun tilining uzuni hisoblanadi. Qolaversa, ushbu qo'shiqda qo'llangan Kashmiri til birkmasi ham aldash, sehrlash tushunchalarini anglatadi. Darhaqiqat, insonlar til orqali nafaqat bir-birini, balki jonivorlarni ham avrashi mumkin. Shuning uchun maqollarda "Yaxshi so'z bilan ilon inidan, yomon so'z bilan pichoq qinidan chiqar" deyiladi.

Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida ham Kashmir so'zi (toponim) sifatida keltirilgan bo'lib, sehr-jodu makoni degan ma'noni bildiradi. "Mallu o'z jonini saqlash maqsadida tilsim qo'rg'onga qarab azm etgan". (4; 648-b) Bu o'rinda "kashmiri til" jodulovchi til ma'nosini ifoda etgan. Xalq orasida afsunlar, kinna yoki badik haydash aytimlari borki, ular ham so'zning sehr-jodu qudratiga ishonchdan, e'tiqoddan kelib chiqqan folklor janrlaridir.

Insonning shirin tilligi qadrlanadi. Shirin til insonlar chiroyli, yoqimli soʻzlaydi. Ayniqsa, maʼshuqaning oshiqqa yoqimli, shirin soʻzlashi oshiqning kayfiyatini koʻtaradi. Oʻz-oʻziga ishonchini orttiradi.

Tomga piyoz eksam, oʻsoman deydi,
Yorga bino qoʻysam, ketoman deydi.
Ketma yorim, ketma, jonim beroman,
Tilimning uchida novvot beroman. (5; 9-b)

Qoʻshiqda oʻz oshigʻini shirin soʻzlari bilan maftun etib, uni ketmaslikka, yonida qolishlikka daʼvatlantirayotgan maʼshuqa kechinmalari oʻz ifodasini topgan. Bunda “til uchida novvot bermoq” tushunchasu yaxshi gapirmoq maʼnosini ifodalashga xizmat qilayotir. Baʼzan quloqqa “tili lol boʻlmoq” iborasi eshitiladi. Ushbu ibora biror hayratli narsani koʻrganda indamay qolish holatini ifoda etadi. Bu holat “tili tutilmoq” iborasi bilan ham beriladi:

Tolga chiqib tol boʻldim,
Tusholmay behol boʻldim.

Yorginamning oldida,
Ajab, tili lol boʻldim. (5; 134-bet)

Umuman aytganda, xalq orasida til bilan bogʻliq bir qator iboralar paydo boʻlgan. Masalan, “tilini tishlamoq”, “tilini chaynamoq”.

Qaynonam qaynab turadi
Tilini chynab turadi,
Oʻgli bozordan kelsa,
Yuragim oʻynab turadi.

“Tilni chaynash” yoki “gapni chaynash” soʻz bilan gʻajish, azob berish, kamsitish, xoʻrlash tushunchalarini ifodalashga xizmat qiladi. Koʻpincha, til somatizmi oʻlanlarda uchraydi. Chunki oʻlan aytish insondan hozirjavoblikni, tili burrolikni talab etadi. Hamma ham oʻlan aytishni eplavermaydi. Shuning uchun oʻlanlarda uni aytgan til maqtaladi. Xususan, oʻlanchi yigit oʻlan aytgan qizga “oʻlan aytgan tilingdan menga oʻptir” deya tegajoqlik qiladi. Yana “oʻlan aytgan tilingdan oʻptirmasang, yoʻlimiz begona tushadi” deganday qizga shama qiladi:

Hay-hay oʻlan, jon oʻlan,
Oʻlan koʻpdir, yor-yor.
Oʻlan aytgan tilingdan,
Menga oʻptir yor-yor. (5; 158-bet)

Yoki yana:
Oʻlan-oʻlan deganda, oʻlan koʻpdir,
Oʻlan aytgan tilingdan menga oʻptir.
Oʻlan aytgan tilingdan oʻptirmasang,
Sen oʻnga-yu men chapga, yoʻllar koʻpdir. (5; 173-bet)

Xalq qoʻshiqdarida qoʻllanilgan til somatizmi lirik qahramonning qalb dunyosini ifodalashda badiiy-estetik vazifani bajarish bilan birga sevgi, farzand, oila tushunchalarini bildirib keladi. Iboralar tarkibida kelib, qahramon holati va harakatini obrazli ifodalashga xizmat qiladi.

References:

1. “Boychechak” Tuzuvchilar: Safarov O. va Ochilov K. G|.Gʻulom nomidagi Adabiyot va sanʼat nashriyoti, 1984-y.

2. Alpomish. O'zbek xalq ijodi – Toshkent, G'. G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2016
3. O'zbek xalq ijodi. Oq olma, qizil olma. O'zbekiston Fanlar akademiyasi A.S.Pushkin nomidagi til va adabiyot instituti, 1972
4. Alisher Navoiy .Saddi Iskandariy. Toshkent, G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi. 1991
5. O'zbek xalq ijodi.Gulyor.Farg'ona xalq qo'shiqlari.-T: G'.G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti, 1967
6. Поэтические символы в узбекских народных лирических песнях. Turdimov Sh. Diss., kand, filol., nauk. – Т : 1987
7. O'zbek xalq lirikasi. Musaqulov A. "Fan" nashriyoti, Toshkent 2010
8. Axmadovich X. X. ZAMONAVIY O 'ZBEK ROMANLARI TARAQQIYOTIGA XALQ MAYDON KULGI SAN'ATINING TA'SIRI //Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 124-127.
9. Axmadovich X. X. LISONIY BIRLIKLARNING ASKIYA JANRI TARAQQIYOTIGA TA'SIRI MASALASI //Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
10. Axmadovich X. X. BADIY ASARDA XALQ MAYDON KULGI MADANIYATINING TARIXI VA TA'SIRIGA OID ILMIY-NAZARIY MULOHAZALAR //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 22. – С. 190-193.
11. Axmadovich X. X. ADABIYOT-KULGI VA HAZILNING NIQOBI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 18. – №. 2. – С. 15-19.
12. Axmadovich X. X. XALQ KULGISINING MILLIY, ETNIK VA TIL XUSUSIYATLARI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 18. – №. 2. – С. 20-26.
13. Axmadovich X. X. XALQ KULGISI-SAMIMIY TAFAKKUR BELGISI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 18. – №. 2. – С. 27-35.
14. Axmadovich X. X. XALQ KULGI MADANIYATINING GENETIKASI //INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 3. – №. 28. – С. 74-81.
15. Axmadovich X. X. BADIY ADABIYOTDA KULGI FAUNA VA FLORA MASALASI //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 8-13.
16. Xaitov X. NASRIDDIN AFANDI OBRAZIGA OID AYRIM MULOHAZALAR //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Т. 1. – №. 6.
17. Xaitov X. MILLIY ADABIYOTDA KULGI MADANIYATI MASALASI //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Т. 1. – №. 6.
18. Axmadovich X. X. NASRDA KULGI UYG'OTISHNING LISONIY USULLARI //INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 7-14.
19. Axmadovich X. X. KULGI TIPLARI VA KULGI PSIXOLOGIYASINING BADIY ASARDAGI IFODALARI //INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 85-92.
20. Axmadovich X. X. O'zbek adabiyotida kulgi psixologiyasi //IQRO JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 48-50.